

Título: PDP en Inteligencia Artificial

Nombre: Gustavo Beltrán García

Afiliación: Universidad Internacional de la Rioja, Esic Bussines Marketing School

INTRODUCCIÓN:

Dirección de proyectos de Inteligencia artificial, estructura y planificación de sistemas cognitivos e integración de soluciones basadas en inteligencia artificial.

OBJETIVO:

Planificación y desarrollo de conversaciones cognitivas, entrenamiento supervisado del sistema de aprendizaje, análisis de patrones y sentimiento, con los cuales se detectan los perfiles que están siendo acosados por conflictos relacionados al acoso escolar.

MATERIALES Y MÉTODOS:

El desarrollo está siendo realizado con más de 4000 alumnos, principalmente se está entrenando el Sistema cognitivo a través de sistemas de reconocimiento de voz a texto y de texto a voz, esto está siendo supervisado por expertos para el entrenamiento del propio Sistema, una vez recogido en sus respectivos contenedores, se analizan con herramientas capaces de detectar los distintos sentimientos.

RESULTADOS:

Tras más de un año de estudios y ensayos con el Sistema de entrenamiento supervisado, para la solución concreta del problema el cual abordamos los casos de detección, hemos conseguido detectar un 8% de casos entre los 4000 alumnos evaluados.

CONCLUSIONES:

De acuerdo a nuestros estudios hemos sido capaces con medidas preventivas de conseguir identificar un 90% de los conflictos que estaban produciéndose.

PALABRAS CLAVE:

Aprendizaje supervisado, conversacion, conflictos, acoso escolar.

BIOGRAFÍA:

Gustavo Beltran ha completado sus estudios de Master en direccion de proyectos y negocios el año 2014 en la Universidad Esic Businnes Marketing School. En el año 2016 se ha certificado en Creative Problem Solving impartido en ESADE Business y Law School.

En 2017 a realizado estudios en la Universidad Internacional de la Rioja titulado en Programa professional en Inteligencia Artificial.

Actualmente es fundador y director de la empresa Kio Artficial Intelligence S.L que se dedica a la progrmacion de soluciones basadas en software de Inteligencia Artificial, como producto destacado esta Watsomapp el primer metodo dotado de inteligencia artificial capaz de prevenir y detectar conflictos de acoso escolar.